

XORIY DAVLATLARINING MAKTAB O'QUVCHILARIDA TADBIRKORLIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI

Djaxangirova Zuxra Tursunovna,

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

djaxangirovazuxra@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasida maktab o'quvchilari orasida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi va yondashuvlar o'rganiladi. Xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, O'zbekiston uchun mos taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik ta'limi, maktab o'quvchilari, innovatsion loyihalar, xalqaro tajriba, biznes ko'nikmalari, AQSh, Yevropa, Finlyandiya modeli, zamonaviy ta'lim.

Annatation. This article examines the educational systems and approaches aimed at developing entrepreneurial skills among schoolchildren in developed foreign countries. In particular, the best practices of countries such as the USA, Great Britain, Germany, Finland, and South Korea are analyzed, and appropriate proposals and recommendations for Uzbekistan are developed.

Key words: entrepreneurship education, schoolchildren, innovative projects, international experience, business skills, USA, Europe, Finnish model, modern education.

Kirish:

Bugungi globallashuv va raqobat kuchaygan davrda mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan yosh avlodning innovatsion va tadbirkorlik salohiyatiga bog'liqdir. Zamonaviy dunyoda rivojlangan davlatlar yoshlarni kichik maktab yoshidan boshlab tadbirkorlikka jalb qilish, ularning biznes va moliyaviy

savodxonligini oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, bugun yoshlar orasida tashabbuskorlik, innovatsion g'oya va startaplarni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston ham bu borada bosqichma-bosqich islohotlar olib bormoqda. Maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy ta'lim tizimimizga moslashtirish zaruriyati ortib bormoqda.

Asosiy qism

AQSh tajribasi:

AQShda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish dasturlari kichik yoshdan boshlanadi. "Junior Achievement" xalqaro dasturi orqali o'quvchilar real hayotiy tajribaga ega bo'lib, o'z biznes rejalarini ishlab chiqadilar va amalda sinab ko'radilar. Maktablarda kichik kompaniyalar tashkil etish, aksiyalar chiqarish va daromad ko'rish imkoniyatlari yaratilgan.

Buyuk Britaniya tajribasi:

Buyuk Britaniyada "Young Enterprise" loyihasi orqali maktab o'quvchilari yil davomida o'z bizneslarini boshqaradi. Ular mustaqil ravishda moliyaviy hisobot yuritish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va jamoada ishlash tajribasini oladilar.

Germaniya modeli:

Germaniyada "Dual education system" asosida o'quvchilar o'qish bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonida amaliyot o'tashadi. Bu usul yoshlarning real ishlab chiqarish jarayonida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Finlyandiya tajribasi:

Finlyandiyada tadbirkorlik ta'limi barcha fanlarga integratsiya qilingan. O'quvchilar kichik loyihalar ustida ishlaydi, o'z g'oyalarini sinovdan o'tkazadi va biznes loyihalarini taqdim etadi. Bu usul ularning ijodiy fikrlash va real hayotga moslasha olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Janubiy Koreya amaliyoti:

Janubiy Koreyada maktablarda maxsus "Start-up" markazlari tashkil etilib, o'quvchilar zamonaviy yo'nalishlarda, xususan IT, sun'iy intellekt va robototexnika sohalarida startap loyihalar ishlab chiqishadi.

Muhokama va natijalar:

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, maktab yoshida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilarda quyidagi ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi:

- Mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi;
- Moliyaviy savodxonlik ortadi;
- Tashabbuskorlik va yetakchilik qobiliyati kuchayadi;
- Jamoada ishlash va biznes yuritish tajribasi hosil bo'ladi;
- Innovatsion g'oyalar ishlab chiqish va ularni real hayotda sinab ko'rish imkoni paydo bo'ladi.

Germaniya modeli yoshlarni ishlab chiqarish jarayoniga bevosita jalb qilishi bilan ajralib turadi. AQSh va Buyuk Britaniya tajribasi esa o'quvchilarning real biznes yaratish orqali amaliy ko'nikmalarni oshirishga xizmat qiladi. Finlyandiya va Janubiy Koreya esa kreativ va innovatsion fikrlashga urg'u beradi.

Mazkur tajribalar O'zbekiston sharoitida ham tadbirkorlik ta'limini kuchaytirish, maktablarda amaliy loyiha va biznes laboratoriyalarini yo'lga qo'yish zarurligini ko'rsatmoqda.

Xulosa:

Xulosa qilib aytish mumkinki, xorijiy tajribalarni o'rganish maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini tizimli ravishda yo'lga qo'yish muhimligini ko'rsatmoqda. Buning uchun O'zbekistonda quyidagi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi maqsadga muvofiq:

- Maktab dasturlariga "Tadbirkorlik asoslari" fanini kiritish;
- Har bir hududda "Biznes inkubator" va "Start-up markazlari" tashkil etish;
- Xalqaro tajriba asosida amaliy loyihalarni joriy etish;

- Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish.

Bir soʻz bilan aytganda shu orqali yoshlarning tadbirkorlik salohiyatini oshirish, kelajakda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladigan kadrlar bazasini shakllantirish mumkin boʻladi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. OECD (2019). *Entrepreneurship Education at School in Europe*. Brussels: EACEA/Eurydice.
2. Junior Achievement Worldwide. www.jaworldwide.org
3. Young Enterprise UK. www.young-enterprise.org.uk
4. German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). *The Dual System of Vocational Education and Training in Germany*.
5. Ministry of Education, Finland. *Entrepreneurship Education in Finnish Schools*.
6. Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity (KOFAC). *Korea's School Start-up Support Policies*.
7. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education.